

Working Paper Energie und Ressourcen

Auswirkung des „Clean Energy for All Europeans“-Pakets auf Kapazitätsmechanismen für den deutschen Strommarkt

Autoren: J. Kruckelmann (PwC), B. Grosse (FG E&R),
S. Fahrenholz (PwC), J. Kochems (E&R), J. Müller-Kirchenbauer (E&R)

<p>Key-Words</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapazitätsmärkte - Kapazitätsmechanismen - Elektrizitätsbinnenmarktverordnung - Trilog - Strommarktdesign - Szenarien 	<p>Abstract: Das „Clean Energy for All Europeans“-Pakets wird direkte Auswirkungen auf die Ausgestaltung möglicher Kapazitätsmechanismen (Capacity Mechanisms - CMs) in Europa haben. Auf Basis der bereits vorliegenden Informationen sind drei verschiedene Szenarien untersucht worden. Dabei ergibt sich für zwei Szenarien kein Kapazitätsbedarf, der die Einführung eines CMs rechtfertigt. In der Folge dürften CMs nicht verlängert werden und die Vergütung der betroffenen Kapazitätsbetreiber sollte auslaufen. Auch schließt der vorgeschriebene CO₂-Grenzwert von voraussichtlich 550 g CO₂/kWh_e über 60 Prozent der thermischen Kraftwerke in Deutschland von einer Teilnahme an einem CM aus.</p>
---	---

Inhalt

1	Einleitung.....	1
2	Grundlagen für Kapazitätsmechanismen	2
3	Ableitung der Entwicklung	4
4	Entwicklung des Europäischen Rechtsrahmens	6
5	Auswirkungen der ElBiv am Beispiel Deutschlands	11
6	Grenzen der Ableitungen	15
7	Fazit	15
8	Literatur	16
9	Anhang.....	19

1 Einleitung

Die aktuelle energiewirtschaftliche Entwicklung steigender volatiler Einspeisung aus Erneuerbaren Energien erfordert einerseits eine stärkere Flexibilität des Stromsystems sowie andererseits das Vorhandensein ausreichender

Kapazitäten zur Abdeckung erneuerbarer Erzeugungslücken, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Im „Clean Energy for All Europeans“-Maßnahmenpaket greift die EU dieses Thema auf und gestaltet einen neuen regulatorischen Rahmen u.a. für Kapazitätsmechanismen. Kapazitätsmechanismen (Capacity Mechanisms - CMs) sind Maßnahmen, die durch

eine Vergütung von Kraftwerken, Speichern und steuerbaren Lasten zur Versorgungssicherheit beitragen. Die entsprechende Verordnung, welche einen Regelungsvorschlag enthält (Elektrizitätsbinnenmarktverordnung, ElBiV), steht im Gesetzgebungsprozess vor dem Eintritt in die interinstitutionellen Verhandlungen, dem sogenannten Trilog. Für die Marktakteure der aktuellen CMs in der EU liegt folglich ein Risiko aufgrund der Ungewissheit darüber, wie die Regulierung von CMs in Zukunft gestaltet sein wird, vor.

Dieses Risiko greift das vorliegende Paper auf, um eine Methodik zur Vorabevaluation möglicher Entwicklungen im Trilog zu entwickeln. Hierzu werden zunächst Grundlagen von Kapazitätsmechanismen vorgestellt. Im Anschluss werden Verordnungs-Szenarien, d. h. Szenarien für eine denkbare Ausgestaltung der Verordnung, ermittelt (Kapitel 3) und so der Lösungsraum für mögliche europäische CMs abgeleitet (Kapitel 4). Mittels der Verordnungs-Szenarien werden in die Auswirkungen auf aktuelle sowie potentielle Marktteilnehmer analysiert und der Lösungsraum für Mitgliedsländer wird anhand des zu erwartenden Gestaltungsspielraums für Deutschland vorgestellt (Kapitel 5). Als Grundlage hierfür dienen der Vorschlag der EU-Kommission (ElBiV-K) sowie die Änderungsanträge des EU-Parlaments und des Rates der EU. Zum Abschluss werden die Grenzen der Ableitungen kritisch evaluiert.

2 Grundlagen für Kapazitätsmechanismen

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Hintergrund von Kapazitätsmarktmechanismen (CMs) und den aktuellen Status quo in Europa gegeben. Zunächst wird in Kapitel 2.1 der Hintergrund von CMs vorgestellt, um dann in Kapitel 2.2 verschiedene idealtypische Arten von CMs zu erläutern. Kapitel 2.3 fasst den aktuellen Stand von CMs in Deutschland zusam-

men, bevor in Kapitel 2.4 die zukünftigen europarechtlichen Grundlagen für CMs vorgestellt werden.

2.1 Hintergrund

Aus systemisch-ökonomischer Perspektive ist die Gewährleistung eines bestimmten Maßes an Versorgungssicherheit innerhalb einer Volkswirtschaft sinnvoll. Hierzu ist der Einsatz angemessener Ressourcen notwendig. Rechtlich findet sich der Begriff „Angemessenheit der Ressourcen“ im Vorschlag der EU-Kommission (ElBiV-K)¹. Unter der Ressource sind dabei alle verfügbaren Technologien die zur Deckung des Strombedarfs beitragen können, zu verstehen.² Die Angemessenheit der Ressourcen ergibt sich nun daraus, ob über einen längeren Zeitraum ein gewünschtes Maß an Versorgungssicherheit erreicht wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so sind durch den Regulator Maßnahmen, wie die Einrichtung eines CMs, sinnvoll zu ergreifen.

Eine zu geringe Versorgungssicherheit kann auf Seiten der Erzeuger u. a. durch ein Marktversagen entstehen. So geht ein volkswirtschaftlicher Argumentationsgang davon aus, dass bei einer nicht hinreichend elastischen Nachfrage verfälschte Knappheitspreise resultieren und es zu Fällen kommen kann, in denen keine Markträumung eintritt.³ Zudem kann sich ein Preisniveau einstellen, das keine hinreichenden Anreize zu einer dynamisch-effizienten Investitionsstrategie setzt (sog. „Missing Money“-Problem).⁴ Damit unterbleiben Signale für eine Investitionen in Spitzenlastkapazitäten, die in solchen Knappheitssituationen notwendig wäre.

Zur Abschätzung der notwendigen Ressourcen wird in Europa durch den Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber für Strom (ENTSO-E) der „Mid-term Adequacy Forecast“ (MAF) i.d.R. für die nächsten zehn Jahre ermittelt. Jener basiert auf Prognosen, die für die einzelnen Regionen überwiegend durch die

¹ Vgl. Europäische Kommission (2017a).

² Vgl. Artikel 19 Abs. 4 Buchstabe c ElBiV

³ Cramton, Ockenfels (2011) S. 116.

⁴ Vgl. hierzu etwa Graichen (2013) S. 7.; Matthes u.a. (2013) S. 52.

Übertragungsnetzbetreiber bereitgestellt werden. Die Prognosen dienen als Datengrundlage für die Anwendung unterschiedlicher Marktmodelle. Das Endergebnis sind Indikatoren, die Auskunft über die Angemessenheit der Stromerzeugung geben. Dazu zählen die „voraussichtlich nicht bedienbare Last“ (expected energy not served - EENS) ausgedrückt in MW pro Jahr und die „Unterbrechungserwartung“⁵ (Loss of Load Expectation - LoLE) ausgedrückt in Stunden pro Jahr.

2.2 Kapazitätsmechanismen

Neben den üblichen Handelsplätzen zum Handel von Strommengen, d.h. den Termin- und Spotmärkten, sowie den Märkten für Systemdienstleistungen (überwiegend Regelleistung / -energie) können die CMs als weiteres Element des Strommarktdesigns eingesetzt werden. Die EU-Kommission versteht unter einem CM

„eine Verwaltungsmaßnahme zur Erreichung des gewünschten Maßes an Versorgungssicherheit, in deren Rahmen Ressourcen für ihre Verfügbarkeit vergütet werden, mit Ausnahme von Systemdienstleistungen betreffenden Maßnahmen“⁶.

Unter Beachtung der einschlägigen Literatur lassen sich drei grundsätzliche Kategorien von CMs unterscheiden: Kapazitätsmärkte, Kapazitätzahlungen und Reserven.⁷

Zu den Kapazitätsmärkten gehören die Kapazitätsverpflichtungen, die Kapazitätsauktionen und die Verfügbarkeitsoptionen. Im Kern verpflichtet eine Kapazitätsverpflichtung die Verbraucher ex ante Kapazitäten entsprechend der von ihnen in das System eingebrachten Last zu kontrahieren. In der Regel übernimmt diese Pflicht der vorgelagerte Lieferant des Verbrauchers. Bei den Kapazitätsauktionen hingegen gibt ein unabhängiger regulierender Akteur

den Erzeugern die Möglichkeit, im Rahmen einer Auktion eine zusätzliche Vergütung für die Bereitstellung von Kapazität auf einem gesonderten Markt zu erwirtschaften. Die Besonderheit der Kapazitätzahlungen gegenüber anderen CMs ist, dass nicht nur das adäquate Kapazitätswolumen durch den unabhängigen regulierenden Akteur bestimmt wird, sondern auch der Preis, der das richtige Maß an Anreize setzt. Somit muss ex ante der Bedarf an Kapazitäten ermittelt sowie das Investitionsverhalten in Abhängigkeit von den Kapazitätzahlungen vorhergesagt werden.

Im Gegensatz zu den vorstehend beschriebenen Kapazitätsmechanismen wird durch die Reserve dem Markt eine gewisse Menge an installierter Leistung entzogen und nur bei Engpässen eingesetzt. In Bezug auf die Strategische Reserve bedeutet das, dass ein Teilnehmer exklusiv seine Leistung und Energie für diesen Kapazitätsmechanismus anbietet und nicht mehr an weiteren Teilmärkten des Stromsystems teilnehmen kann (sog. „No way back“-Regelung). Es handelt sich somit nicht um einen marktweiten, sondern einen exklusiven Kapazitätsmechanismus. Bei der Operativen Reserve hingegen werden Kapazitätsbetreiber für die Rückhaltung ihrer Kapazität vergütet und nur im Falle eines Lastüberhangs freigestellt, sodass sie an weiteren Teilmärkten teilnehmen können.

2.3 Umsetzung in Deutschland

In Deutschland sind vier Mechanismen aktiv, die als CM interpretiert werden können.⁸ Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des EU-Parlaments⁹ spricht von Mechanismen, die einzelnen Elementen eines CM entsprechen.

Die in § 13d EnWG und der Netzreserveverordnung regulierte Netzreserve ist entsprechend einer Strategischen Reserve gestaltet. Ihr Zweck hingegen weicht von dem eines CMs ab.

⁵ In der Wissenschaft bekannt unter dem Begriff „Loss of Load Probability“ (LoLP). (Vgl. Oren (2000) S. 1.) bzw. „Loss of Load Expectation“ (LoLE) (Vgl. Bhagwat u.a. (2017) S. 78.)

⁶ Vgl. Artikel 2 Abs. 2 Buchstabe u EIBiV-K Europäische Kommission (2017a) S. 44.

⁷ Vgl. Vries (2004); Oren (2000); Cramton, Stoft (2006); Bhagwat (2016).

⁸ Eine Übersicht zu den CMs in Europa findet sich im Anhang.

⁹ Vgl. ITRE (2016) S. 113.

Er besteht in der Reduktion des Netzengpassrisikos in den Wintermonaten durch Vorhaltung von Kapazitäten für den strom- oder spannungsbasierten Redispatch.

Die Kapazitätsreserve ist im EnWG unter dem § 13e verankert und wird von der EU als Strategische Reserve angesehen.¹⁰ Mittels einer Ausschreibung soll ab dem Winter 2018/2019 für zwei Jahre eine Kapazitätsreserve mit einem Umfang von zwei Gigawatt zur Verfügung gestellt werden. In den darauffolgenden Jahren sollen in regelmäßigen Abständen neue Kapazitäten ausgeschrieben werden.

Die abschaltbaren Lasten besitzen Charakteristika eines CMs und werden durch die Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV)¹¹ reguliert. Ihr Ziel ist es nicht nur die kurzfristigen Lastüberhänge zu beseitigen, sondern auch die Entwicklung einer flexiblen Nachfrageseite zu fördern. Eingesetzt werden sie für das Netzengpassmanagement.

Die Sicherheitsbereitschaft ist ein Mechanismus der als Ziel die Reduktion des CO₂-Ausstoßes verfolgt. Dies erreicht er in dem er besonders CO₂-intensive Kohlekraftwerke akquiriert und für die frühzeitige Stilllegung vergütet. Die EU-Kommission stuft diese Maßnahme als Mechanismus ein, der nicht primär der Versorgungssicherheit dient.¹²

2.4 Status quo der europäischen Rechtsgrundlagen

Die Art. 18-24 des Vorschlages für eine Verordnung des EU-Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt¹³ beziehen sich direkt auf den Einsatz und die Gestaltung von Kapazitätsmechanismen. Im Falle der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung (ElBiV) kommt das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zum Tragen, dem eine Sektoruntersuchung der EU-Kommission vorausging.

Der Vorschlag basiert in weiten Teilen auf der Netzzugangsverordnung des dritten Energiepakets. Dieses setzt sich zusammen aus der Elektrizitätsrichtlinie¹⁴, der Netzzugangsverordnung¹⁵ und der ACER-Verordnung^{16,17}. Des Weiteren geht eine wesentliche Kontrollfunktion über Kapazitätsmechanismen von den Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020¹⁸ (Leitlinien) aus.

3 Ableitung der Entwicklung

Bei europarechtlichen Vorschriften können in weiten Teilen die in Zusammenhang mit der nationalen Rechtsordnung entwickelten Grundsätze zur Auslegung von mehrdeutig formulierten Rechtsnormen angewandt werden. Dazu zählt die Auslegung nach dem Wortlaut, der Entstehungsgeschichte, der Systematik sowie dem Sinn und Zweck.

Im folgenden Absatz wird eine Übersicht über das methodische Vorgehen gegeben. Dabei ist festzuhalten, dass die Methodik prinzipiell entwickelt wurde, um, basierend auf den aktuellen Informationen, zukünftige Entwicklungen im europäischen Rechtsrahmen vorweg zu nehmen. Die Methode ist somit auch geeignet für zukünftige Analysen bei europäischen Gesetzgebungsverfahren. Der prinzipielle Aufbau ist in Abbildung 1 dargestellt

3.1 Verordnungs-Szenarien

Aufbauend auf den Hintergrundinformationen zu den Grundlagen von CMs und dem politischen Umfeld werden Verordnungs-Szenarien entwickelt. Diese teilen sich in ein „Konservatives-“, ein „Progressives-“ und ein „Best-Guess-Szenario“ auf und beschreiben mögliche Versionen einer zukünftigen ElBiV.

Die entwickelten Verordnungs-Szenarien werden auf die Hintergrundinformationen aus den Kapiteln 2.1 bis 2.3 angewendet. Daraus resultieren die möglichen Entwicklungen für die Kapazitätsanbieter und der Gestaltungsspielraum

¹⁰ Vgl. Europäische Kommission (2017b).

¹¹ Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (2016).

¹² Vgl. Europäische Kommission (2016a) S. 2 u. 12.

¹³ Vgl. Europäische Kommission (2017a).

¹⁴ Vgl. Europäische Union (2009b).

¹⁵ Vgl. Europäische Union (2009a).

¹⁶ Vgl. Europäische Union (2009c).

¹⁷ Vgl. Europäische Kommission (2017a) S. 2.

¹⁸ Vgl. Europäische Union (2014).

Abbildung 1: Grundlegende Methodik der Analyse

Quelle: Eigene Darstellung

der Mitgliedsstaaten, in diesem Fall speziell der Bundesregierung (siehe Kapitel 5). Um die Regulierung von CMs möglichst umfassend zu betrachten, werden aus den technischen und volkswirtschaftlichen Hintergrundinformationen mögliche Ansatzpunkte für eine Regulierung abgeleitet, die über den tatsächlich regulierten Raum hinausgehen.

Für die Entwicklung der Verordnungs-Szenarien wird zunächst der Vorschlag der EU-Kommission sowie die Änderungsanträge des EU-Parlaments und des Rates der EU entsprechend der beschriebenen Normauslegung (Kapitel 3) analysiert. Sollte eine eindeutige Auslegung nicht möglich sein, werden die denkbaren Varianten der Auslegung den Verordnungs-Szenarien vorläufig zugeteilt. Diese Zuteilung orientiert sich an Schlüsselfaktoren, deren Ausprägung den Charakter der Verordnungs-Szenarien ausmacht. Unter den Schlüsselfaktoren werden die technologischen Ausrichtungen, die regulatorische Kompetenzebene und der Grad der Transparenz gefasst.

Das Progressive Szenario zeichnet sich dadurch aus, dass es die Erneuerbaren Energien favorisiert, die regulatorische Kompetenz eher auf europäischer Ebene ansiedelt und eine intensive Stakeholder-Beteiligung favorisiert. Das Konservative Szenario bevorzugt hingegen konventionelle Umwandlungstechnologien, siedelt die regulatorische Kompetenz eher auf

nationaler Ebene an und gestaltet die Regulierungsprozesse intransparenter. Beide Szenarien zeigen zusammen die Spannbreite der möglichen Entwicklungen auf. Zu ihrer Bildung werden die Vorschläge einschließlich etwaiger vorläufig zugeordneter Auslegungen den jeweiligen Verordnungs-Szenarien endgültig zugeteilt. Die Zuteilung geschieht über die inhaltliche Übereinstimmung der Vorschriften mit den Charakteristika der Verordnungs-Szenarien.

Das Best-Guess-Szenario ist eine mögliche Entwicklung, die aufgrund der folgenden Gründe als realistisch eingestuft wird. Es wird deduktiv in Anlehnung an den Trilog des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens hergeleitet. Dazu werden Mehrheitsverhältnisse und mögliche Kompromisse innerhalb des Triloges herangezogen.

3.2 Methode zur Anwendung der Verordnungs-Szenarien

Für die Betrachtung der Auswirkungen, die die Verordnungs-Szenarien auf die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen haben, und für den daraus resultierenden Kapazitätsbedarf gemäß ELBiV (siehe Kapitel 0) werden die methodischen Differenzen des in Kapitel 2.1 dargestellten „Mid-Term Adequacy Forecast“ (MAF) zur Abschätzung gemäß ELBiV herausgearbeitet. Diese Abweichungen werden im

Anschluss hinsichtlich ihrer Auswirkung auf das Ergebnis eingestuft. Auf Basis der sich ergebenden Tendenz wird das Ergebnis des MAFs angepasst.

Für die Ermittlung der Einschränkungen der Verordnungs-Szenarien auf die Auswahl von CMs durch die deutsche Bundesregierung (siehe Kapitel 5.3) wird die Eignung der jeweiligen CMs im Hinblick auf die Verordnungs-Szenarien bewertet.

Auch die Ermittlung der Konsequenzen für die existierenden CMs in Deutschland folgt einem vergleichbaren Muster. Die beschriebenen CMs werden hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Verordnungs-Szenarien geprüft (siehe Kapitel 4) und eventuell notwendige Anpassungen vorgeschlagen. Für die beihilferechtliche Prüfung werden die diesbezüglich durchgeführten Untersuchungen der EU-Kommission herangezogen. Abschließend werden die potenziellen Ansatzpunkte für die Regulierung mit der tatsächlichen Regulierung der Verordnungs-Szenarien und ihrer Auswirkung abgeglichen und so der regulatorische Spielraum, der Deutschland in der Gestaltung von CMs bleibt, hergeleitet (siehe Kapitel 5.3)

3.3 Ansatzpunkte der Regulierung

Die im Folgenden dargestellten potenziellen Ansatzpunkte für eine Regulierung von CMs lassen sich aus den Charakteristiken der Kapazitätsreserven und den genannten Gründen eines Marktversagens herleiten. An erster Stelle der Entwicklung von CMs steht die Voraussetzung für ihren Einsatz. Es bedarf also Indikatoren, die die Notwendigkeit von CMs ausdrücken und ihren Einsatz anreizen oder hemmen. Der grundlegende Indikator ist das Marktversagen selbst, das jedoch nur schwer deduktiv zu bestimmen ist. Leichter lassen sich die Symptome des Marktversagens empirisch nachweisen und quantifizieren, wie bspw. Angebotsengpässe.

Für die Definition der Indikatoren sind zwei Ansätze denkbar. Zum einen kann der Regulierer empirische Analysen durchführen. Zum anderen kann ein CM so gestaltet werden, dass sein

Preis den Bedarf an Kapazitäten widerspiegelt und der Umfang sich endogen anpasst.

Für die Ermittlung des Kapazitätsmangels stellt sich die Frage, welchem Akteur auf nationaler oder auf europäischer Ebene diese Kompetenz zugeteilt werden sollte. Weiter ist sicherzustellen, dass die Anwendung des Kapazitätsmechanismus volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Es müssen folglich Kriterien festgelegt werden, die gewährleisten, dass die Kosten des CMs nicht den Nutzen übersteigen. Die Gestaltung von CMs ist neben der Bestimmung des Kapazitätsbedarfs der zweite wesentliche Bereich, der über resultierende Verzerrungen im Markt entscheidet. Als grundlegende Optionen stehen dem Regulator eine marktbasierende oder eine administrative Gestaltung offen.

Für die Einführung eines CMs bedarf es eines regulatorischen Zwangs. Dieser Zwang kann bei verschiedenen Akteuren angesetzt werden. In Frage kommen die Verbraucher respektive ihre Lieferanten, wie es bei den Kapazitätsverpflichtungen der Fall ist. Oder bei den Kapazitätsanbietern, wie es teilweise bei den Verfügbarkeitsoptionen umgesetzt ist. Als dritte Möglichkeit kann der Netzbetreiber oder ein neutraler regulierender Akteur dazu verpflichtet werden, einen Mechanismus durch die notwendigen finanziellen Anreize zu schaffen.

4 Entwicklung des Europäischen Rechtsrahmens

Als notwendige Bedingung für die Einführung eines CM müssen Zweifel an der Angemessenheit der Ressourcen existieren, also eine Verletzung der Versorgungssicherheit erwartet werden. Die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen ist jährlich mit einem Horizont von zehn Jahren durchzuführen. Sie muss für alle Gebotszonen im Einzelnen durchgeführt werden und gleichzeitig die EU im Verbund berücksichtigen. Weiter sind alle Ressourcen zu inkludieren. Die Berechnungen müssen mindestens zu den Indikatoren EENS und LoLE führen. Hinsichtlich des Ursprungs der Zweifel an

der Angemessenheit muss insbesondere zwischen den Bereichen Netz- und Ressourcenbeschränkung unterschieden werden.

Die Methode und das Ergebnis der Abschätzung ist einem Genehmigungsverfahren zu unterziehen, an dessen Ende die Genehmigung durch die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) steht. Ein Konsultationsverfahren ist durch ENTSO-E einzuleiten, bevor der Vorschlag ACER unterbreitet wird.

4.1 Spezielle Voraussetzungen für Kapazitätsmechanismen

Als weitere Voraussetzung für die Einführung eines CMs müssen die Mitgliedstaaten die Aktivierung von Knappheitspreisen in Betracht ziehen. Neben den Knappheitspreisen muss der Ausbau von Netzverbänden, Energiespeicherung, lastseitigen Maßnahmen und Energieeffizienz in Betracht gezogen werden. Ähnlich könnte der Netzausbau innerhalb eines Mitgliedstaats als vorrangige Maßnahme verstanden werden.

Mitgliedstaaten, die anstreben einen CM zu implementieren, müssen darüber hinaus über einen sogenannten Zuverlässigkeitsstandard verfügen. Jener muss transparent das gewünschte Maß an Versorgungssicherheit ausweisen und ist nach einer Methode zu erstellen, die durch ENTSO-E festgelegt wird. Der Zuverlässigkeitsstandard gibt Auskunft, ab welchem kritischen EENS bzw. LoLE der Einsatz eines CMs volkswirtschaftlich sinnvoll ist.¹⁹

4.2 Gestaltungsgrundsätze und -spielraum auf nationaler Ebene

Sollte das benötigte Kapazitätswolumen feststehen, so kann der Mitgliedsstaat sich mit der konkreten Ausgestaltung befassen. Hierzu gibt es im Wesentlichen zwei Grundsätze, die zu berücksichtigen sind. Zum einen sind das die Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen, zum

anderen müssen „unnötige Marktverzerrungen“ durch CMs vermieden werden.

So besteht die Annahmen, dass Preisobergrenzen zu Marktverzerrungen führen können. Die Argumentation basiert darauf, dass der Einfluss der Preissignale auf den Markt eingeschränkt wird.²⁰ CMs, die durch eine Preisobergrenze eine Marktverzerrung hervorrufen, sind daher zu vermeiden. Eine weitere Marktverzerrung könnte entstehen, wenn nicht alle Marktteilnehmer eine Vergütung erhalten.²¹ So könnten einzelne Technologien bevorzugt und das natürliche Marktgleichgewicht gestört werden. Weiterhin kann eine Mindestanforderung an die technische Leistung kleine Anlagen von einer Beteiligung de facto ausschließen. Folglich handelt es sich bei einer Mindestleistung, die keine technische und keine übermäßig wirtschaftliche Notwendigkeit erkennen lässt, um eine unnötige Marktverzerrung.

Weiterhin ist eine Wirkung als staatliche Beihilfe zu vermeiden. Der CM muss folglich auf das Gemeinwohl abzielen, erforderlich, geeignet, angemessen sowie transparent sein, einen Anreizeffekt besitzen und übermäßige negative Auswirkungen auf den Wettbewerb sowie den Handel vermeiden.²² In Bezug auf CMs wird die kurz- und langfristige Erzeugungsangemessenheit als dem Gemeinwohl dienendes Ziel verstanden.²³ Außerdem schreiben die Leitlinien für staatliche Beihilfen wie auch die ElBiV-K vor, dass der Umfang eines Kapazitätsmechanismus das Mindestmaß zur Beseitigung der Zweifel an der Ressourcenangemessenheit nicht überschreiten darf.²⁴ Ebenso ist der diskriminierungsfreie Marktzugang sicherzustellen.²⁵ Dazu zählt auch eine transparente Akquise. Der von den Leitlinien für staatliche Beihilfen geforderte Anreizeffekt liegt vor, wenn der Empfänger durch die Beihilfe veranlasst wird, durch „sichere[r], erschwingliche[r] nachhaltige[r] Energie“²⁶ die Funktion des Strommarkts zu verbessern. Die Gestaltung von CMs wird im

¹⁹ Vgl. Europäische Kommission (2016b) S. 73–77.

²⁰ Vgl. ITRE (2016) S. 110.

²¹ Vgl. Europäische Kommission (2017c) S. 32.

²² Vgl. Europäisches Parlament (2017) S. 4.

²³ Vgl. Europäisches Parlament (2017) S. 4.

²⁴ Vgl. Europäisches Parlament (2017) S. 4.

²⁵ Vgl. Europäisches Parlament (2017) S. 4.

²⁶ Vgl. Europäische Union (2014).

Abschnitt 3.9.6 der Leitlinien für staatliche Beihilfen weiter eingeschränkt. Dazu zählt, dass alle Kapazitäten, die zur Behebung des Erzeugungsdefizits beitragen können, auch in der Bildung der Maßnahme berücksichtigt werden müssen. Das schließt Nachfragesteuerung und Speicher ein. Ebenfalls darf aggregierten Ressourcen die Teilnahme nicht grundsätzlich untersagt werden. Die Laufzeit von CM ist indirekt an die Abschätzung der Ressourcenangemessenheit gekoppelt. Da diese Abschätzung in einem jährlichen Zyklus durchgeführt wird, liegt eine de facto Beschränkung auf ein Jahr nahe. Wie laufende Verträge anzupassen sind, ist aktuell fraglich.

Basierend auf den speziellen Voraussetzung und möglichen nationalen Gestaltungsspielräumen werden im Folgenden die einzelnen Szenarien (der „Lösungsraum“) dargestellt. Der besondere Fokus liegt dabei auf den Unterschieden der Szenarien. Tabelle 1 am Ende des Kapitels gibt eine Übersicht zu den Szenarien. Die Gründe für die Abweichungen zwischen den Szenarien bzw. die zugrundeliegenden Positionen werden jeweils in den Szenarien erläutert.

4.3 Konservatives Szenario

Die Ermittlung der Angemessenheit der Ressource wird den Mitgliedstaaten überlassen. Bei der Ermittlung haben sich die Mitgliedstaaten jedoch an eine Methode zu halten, die durch ENTSO-E bestimmt und von ACER abgenommen wird. Eine Abschätzung der Ressourcenangemessenheit wird zudem durch ENTSO-E vorgenommen, welche den Mitgliedstaaten unterstützend zur Verfügung gestellt wird. Sollten sich Abweichungen zwischen den Abschätzungen ergeben, so haben die Mitgliedstaaten eine Stellungnahme von ACER und der EU-Kommission gebührend zur Kenntnis zu nehmen. Die endgültige Entscheidung verbleibt jedoch bei den Mitgliedstaaten.²⁷

Die Abschätzung muss für die Gebotszonen im Einzelnen und im Verbund durchgeführt werden.²⁸ Es müssen alle Erzeugungstechnologien sowie Speicher und nachfrageseitigen Optionen (Demand Side Response – DSR) berücksichtigt werden. In den Informationen zu den Technologien sind zusätzliche regionale Faktoren zu berücksichtigen.²⁹ Darüber hinaus haben die Nationalstaaten einen Worst-Case hinsichtlich der Leistungsverfügbarkeit zu berücksichtigen, der ausschließlich die Einführung einer Strategischen Reserve legitimiert.³⁰

Das Ergebnis der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen muss in den Indikatoren EENS und LoLE ausgedrückt werden. Weiter muss es Auskunft geben, welche Arten von CMs die Zweifel an der Angemessenheit am besten beseitigen können. Ebenfalls ist der Ursprung der Zweifel zu benennen. Insbesondere wird unterschieden zwischen Netz- oder Ressourcenrestriktionen.³¹ Die Mitgliedstaaten müssen einen Zuverlässigkeitsstandard erstellen und es ist ihnen freigestellt die Methode von ENTSO-E zu erweitern.³²

Wegen der Anforderung an Diskriminierungsfreiheit und die Vermeidung von Marktverzerrungen muss ein CM technologieneutral sein.³³ Eingeschränkt wird die Technologieneutralität jedoch durch Mindestanforderungen hinsichtlich der technischen Leistung, die an Kapazitäten gestellt werden können. Darüber hinaus kann die Verfügbarkeit als Kriterium in die Bewertung von Kapazitäten einfließen und de facto zu einer Einschränkung der Technologien führen. Bei Strategischen Reserven ist es über den Faktor der Verfügbarkeit hinaus möglich, besonders flexible Kapazitäten zu bevorzugen.³⁴ Die Vergütung der Kapazitäten ist proportional zur Angemessenheit der Ressourcen und muss gegen Null gehen, sollte kein Zweifel an der Angemessenheit der Ressourcen bestehen.³⁵ Ausgenommen von dieser Rechtsnorm sind Strategische Reserven. Generell ist vor der

²⁷ Position des Rates der EU

²⁸ Position der EU-Kommission

²⁹ Position des Rates der EU

³⁰ Position des EU-Parlaments

³¹ Position der EU-Kommission

³² Position des Rates der EU

³³ Position der EU-Kommission

³⁴ Position des EU-Parlaments

³⁵ Position der EU-Kommission

Einführung eines CMs zu prüfen, ob eine Strategische Reserve die Zweifel an der Ressourcenangemessenheit beseitigen kann. Nur wenn sie ungeeignet ist, können die Mitgliedstaaten einen anderen CM anwenden.

Für den Ausstoß von CO₂ sind den Kapazitäten eines CM Grenzen gesetzt. Die Grenzen liegen bei 550 g CO₂/kWh_e. Für Neuanlagen gilt dieser Grenzwert ab 2026 für Bestandanlagen erst ab 2031, wobei bei laufenden Verträgen die Frist bis 2036 hinausgezögert werden kann. Bestandanlagen sind als Teil einer Strategischen Reserve von dem Grenzwert ausgenommen.

Den Kapazitätsanbietern muss grundsätzlich eine grenzübergreifende Beteiligung an CM ermöglicht werden. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind die Strategischen Reserven. Im Konservativen-Szenario besteht keine Frist für CMs.

4.4 Progressives Szenario

Die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen wird durch ENTSO-E durchgeführt. Sollten sich keine Zweifel an der Angemessenheit ergeben, darf kein CM angewendet werden. Die Methode muss eine Abschätzung für die Gebotszonen im Einzelnen und im Verbund ermöglichen.³⁶ Des Weiteren sind alle Umwandlungstechnologien einschließlich Energiespeichern oder Demand-Side Management (DSM) zu berücksichtigen.³⁷ Aus der Abschätzung müssen die Indikatoren EENS und LoLE hervorgehen und es muss ersichtlich werden, ob etwaige Zweifel an der Angemessenheit der Ressourcen auf Netz oder Ressourcenbeschränkungen zurückzuführen sind.³⁸ Innerhalb des Genehmigungsverfahrens werden sowohl die Methode durch ACER genehmigt, wie auch die Ergebnisse der Abschätzung, die Szenarien sowie die Annahmen.³⁹ Weiter sind die Ergeb-

nisse eines Konsultationsverfahrens zu berücksichtigen.⁴⁰ Auch nach der Genehmigung kann ACER jederzeit Änderungen einfordern.⁴¹

Vor der Einführung eines CM müssen die Mitgliedstaaten vorrangige Maßnahmen durchführen. Dazu zählen Maßnahmen zur Beseitigung von regulatorischen Verzerrungen sowie Marktverzerrungen, der Netzausbau in den Gebotszonen⁴² sowie im Verbund, die Aktivierung von Knappheitspreisen sowie administrative Knappheitspreise für Ausgleichsenergie, die Ausweitung von Speichern, Eigenerzeugung, DSM und DSR als auch zusätzliche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Verbesserung der Beschaffungsmechanismen für Systemdienstleistungen. Die Maßnahmen einschließlich ihrer Zeitpläne werden durch die EU-Kommission geprüft und werden durch die Mitgliedstaaten in ihrer Umsetzung evaluiert. Diese ist ACER für die Anfertigung einer Stellungnahme vorzulegen und durch die EU-Kommission zu genehmigen. Ziel der Maßnahmen ist es die Notwendigkeit für einen CM zu senken.⁴³

Die Mitgliedstaaten müssen über einen Zuverlässigkeitsstandard verfügen. Jener wird auf nationaler Ebene ermittelt und durch die zuständige, nationale Regulierungsbehörde genehmigt.⁴⁴ Die CMs müssen uneingeschränkt technologieneutral sein⁴⁵ und dürfen nicht zu einer marktverzerrenden Preisobergrenze führen.

Sollte ein Mitgliedstaat eine Strategische Reserve anwenden, so gilt für die betroffenen Kapazitäten ein Vermarktungs- und Rückkehrverbot.⁴⁶ Für die CMs gilt eine Laufzeit von einem Jahr. Selbiges gilt für die Laufzeit der Kontrakte.⁴⁷ Der Ausstoß von CO₂ ist bei 550 g CO₂/kWh_e und bei 200 kg CO₂/kWh_e im Jahresdurchschnitt begrenzt. Für Neuanlagen

³⁶ Position der EU-Kommission

³⁷ Position der EU-Kommission und des EU-Parlaments

³⁸ Position der EU-Kommission

³⁹ Position der EU-Kommission und des EU-Parlaments

⁴⁰ Position des EU-Parlaments

⁴¹ Position der EU-Kommission

⁴² Position des Rates der EU

⁴³ Position der EU-Kommission und des Rates der EU

⁴⁴ Position der EU-Kommission

⁴⁵ Position der EU-Kommission

⁴⁶ Position des Rates der EU

⁴⁷ Position des Rates der EU und der EU-Kommission

gilt dieser Grenzwert mit Inkrafttreten der Verordnung, bei Bestandanlagen mit einer Verzögerung von fünf Jahren.

Den Kapazitätsanbietern steht grundsätzlich eine Beteiligung an CMs außerhalb ihres Mitgliedstaats offen, wobei eine Begrenzung bei einer Strategischen Reserve aus technischen Gründen möglich ist. Die Kapazitätsgrenze kann durch Interkonnektoren gegeben sein. Die für die grenzübergreifende Beteiligung an CM vorbehaltene Kapazität, ist durch Regional Operation Centers (ROCs) zu ermitteln. Des Weiteren ist eine Mindestanforderung an die technische Leistung und die Verfügbarkeit zulässig. Ein Meldeverfahren wird diesbezüglich durch ENTSO-E erarbeitet und durch ACER genehmigt.

4.5 Best-Guess Szenario

Das Best-Guess Szenario wird anhand der Mehrheitssituationen im Trilog hergeleitet. Bei Einigkeit wird auf eine Herleitung verzichtet. Sowohl EU-Kommission als auch EU-Parlament sehen die Kompetenz zur Abschätzung der Ressourcenangemessenheit auf europäischer Ebene, weshalb dies als wahrscheinlichstes Ergebnis anzusehen ist. Die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen wird folglich durch ENTSO-E durchgeführt. Sollten sich bei dieser Abschätzung keine Zweifel ergeben, ist es dem Mitgliedstaat untersagt einen CM anzuwenden. Da alle Parteien des Trilog fordern, Abschätzung auch für die Gebotszonen im Einzelnen durchzuführen, ist davon auszugehen, dass sie implizit mit der Berücksichtigung von nationalen Merkmalen einverstanden sind.

Die Berücksichtigung eines Worst-Cases wird vom EU-Parlament vorgeschlagen (siehe Kapitel 4.4). Implizit stimmt auch die EU Kommission der Anwendung eines solchen Szenarios zu,⁴⁸ weshalb zu vermuten ist, dass sich eine Mehrheit hierzu findet. Allgemein muss die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen Auskunft über EENS und LoLE geben, sowie über den Ursprung der Zweifel informieren, speziell ob Netz- oder Ressourcenrestriktionen

vorliegen.⁴⁹ Die Hinweise von ENTSO-E zur Auswahl des passenden CM dienen den Mitgliedstaaten ausschließlich als Informationsquelle, ohne ihre Kompetenz zu beschneiden. Dies sollte auch vom EU-Parlament akzeptiert werden. Die Abschätzung und ihre Methode sind innerhalb eines Genehmigungsverfahrens von ACER zu bewilligen. Für das Genehmigungsverfahren schlagen der Rat der EU und das EU-Parlament vor, das Konsultationsergebnis für mögliche Änderungen zu berücksichtigen.

Die Mitgliedstaaten müssen für die Ermittlung eines Zuverlässigkeitsstandards entsprechend einer durch ENTSO-E entwickelten Methode vorgehen. Vor dem Einsatz eines CMs müssen andere geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Dazu zählen Maßnahmen zur Beseitigung von regulatorischen Verzerrungen sowie Marktverzerrungen, der Ausbau des Netzes, die Aktivierung von Knappheitspreisen, die Ausweitung von Speichern sowie DSM und DSR als auch zusätzliche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.

Die konkrete Gestaltung von CMs liegt in den Händen der einzelnen Mitgliedstaaten. Jedoch müssen CMs diskriminierungsfrei, technologie-neutral und transparent konzipiert sein. Sie müssen durch sichere, erschwingliche und nachhaltige Energie den Strommarkt verbessern. Dabei dürfen sie nicht den Markt unnötig verzerren.⁵⁰ Eine Mindestanforderung an die Verfügbarkeit wird nur vom EU-Parlament gefordert. Da die Auslegung der Positionen von EU-Kommission und Rat der EU auf ähnliches Verständnis hinweist, werden Mindestanforderungen Einschränkung im Best-Guess Szenario akzeptiert. Die Vergütung der Kapazitätsbetreiber sollte nach Forderung des EU-Parlaments und den Leitlinien für staatliche Beihilfen proportional zur Angemessenheit der Ressourcen sein und gegen Null gehen (siehe 4.3). Daher ist davon auszugehen, dass diese Position eine Mehrheit findet. Eine Ausnahme für die Strategische Reserve wird ebenfalls von EU-Parlament und EU-Kommission unterstützt.

⁴⁸ Vgl. Europäische Kommission (2017c) S. 21.

⁴⁹ Position der EU-Kommission

⁵⁰ Position der EU-Kommission

In Bezug auf das Vermarktungsverbot sind sich das EU-Parlament und der Rat der EU einig, dieses für Strategische Reserven einzuführen. Somit ist eine Mehrheit gegeben. Für ein Rückkehrverbot ist dies jedoch nicht der Fall. Die Vorschriften über die Laufzeit eines CMs reichen von keiner Beschränkung bis hin zu einem Jahr. Der Vorschlag des EU-Parlaments mit vier Jahren erscheint als realistischer Kompromiss. Das Gleiche gilt für die Laufzeit der Verträge.

Einigkeit herrscht über den CO₂-Grenzwert in Höhe von 550 g CO₂/kWh_e. Der vom Rat der EU vorgeschlagene Grenzwert von 700 kg CO₂/kWh_e im Jahresdurchschnitt kann als Kompromiss gesehen werden und wird übernommen. Die Grenzwerte greifen für Neuanlagen unmittelbar nach Inkrafttreten der Verordnung. Bei Bestandsanlagen wird von einer Verzögerung von fünf Jahren ausgegangen. Hierzu findet sich eine Mehrheit durch EU-Kommission und EU-Parlament. Für die grenzübergreifende Beteiligung an CMs findet sich, mit Ausnahme technischer Gründe, keine Mehrheit.

Die Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Zuordnungen zu den Szenarien.

5 Auswirkungen der EIBiV am Beispiel Deutschlands

Im Folgenden werden die Auswirkungen der EIBiV auf den existierenden regulatorischen Rahmen und die Energiemärkte hinsichtlich der folgenden Punkte dargestellt (s. Abbildung 1):

- Auswirkungen auf Umwandlungstechnologien
- Kapazitätsbedarf gemäß EIBiV
- Einschränkung der CM
- Konsequenzen für bestehende CM
- Neuerungen durch EIBiV

Der Untersuchungsschwerpunkt liegt dabei auf Deutschland als Fallbeispiel und größtem Elektrizitätsmarkt in der EU. Eine abschließende Übersicht fasst die Auswirkungen der EIBiV entsprechend zusammen.

5.1 Auswirkungen auf Umwandlungstechnologien

Eine starke Einschränkung geht von dem CO₂-Grenzwert aus. Wie in Abbildung 1 dargestellt, werden die konventionellen Energien durch den CO₂-Grenzwert von 550 g CO₂/kWh_e stark benachteiligt. Die Umwandlungstechnologien Braunkohle-, Steinkohle- und Ölkraftwerke sind bei jetzigem Stand der Technik vollständig von CMs ausgeschlossen. Bei Gaskraftwerken sind insbesondere alte Kraftwerke von dem Grenzwert betroffen.

In dem Konservativen Szenario findet der CO₂-Grenzwert bei der Netzreserve mittelfristig keine Anwendung, da das Konservative Szenario Bestandsanlagen einer Strategischen Reserve von der Rechtsnorm ausnimmt. In dem Progressiven und Best-Guess Szenario würde der Grenzwert allerdings in Deutschland zum Ausschluss von über 60% der thermischen Kraftwerke führen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Ausschluss von Kapazitäten des deutschen Kraftwerksparks aus CMs

Eigene Berechnungen basierend auf Gerbaulet u.a. (2018) und Umweltbundesamt (UBA) (2018).

Tabelle 1: Ausgestaltung der Szenarien

Parameter	Konservatives Szenario	Progressives Szenario	Best-Guess-Szenario
Methode zur Ermittlung der Angemessenheit der Ressource t	Durch ENTSO-E vorgegeben und ACER genehmigt,	Durch ENTSO-E vorgegeben und ACER genehmigt; ACER kann jederzeit Änderungen einfordern	Durch ENTSO-E vorgegeben und ACER genehmigt, enthält Worst-Case-Betrachtung
Ermittlung der Angemessenheit der Ressource	Nationalstaaten, Unterstützende Abschätzung durch ENTSO-E	Durch ENTSO-E durchgeführt	Durch ENTSO-E durchgeführt
Ergebnis der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen	Angabe von EENS und LoLE notwendig; Aussage zu welche Arten von CMs am besten zur Beseitigung geeignet notwendig	Angabe von EENS und LoLE notwendig; Aussage zur nichtvorhanden sein der Angemessenheit aufgrund von Netz oder Ressourcenbeschränkungen notwendig Genehmigung der Ergebnisse durch ACER	Angabe von EENS und LoLE notwendig; Aussage zur nichtvorhanden sein der Angemessenheit aufgrund von Netz oder Ressourcenbeschränkungen notwendig Hinweis ENTSO-E welche CMs geeignet
Zuverlässigkeitsstandard	Festlegung durch Nationalstaaten; mögliche Erweiterung der ENTSO-E Methode	Ermittlung auf nationaler Ebene, Vorgehen festgelegt: Bestimmung des Value of lost load (VoLL) und Cost of New Entry (CoNE) zum Abgleich von Kosten und Nutzen eines CMs in Abhängigkeit der EENS bzw. LoLE	Ermittlung auf nationaler Ebene, Vorgehen festgelegt durch ENTSO-E
Einschränkung der Technologie	Mindestleistung und Notwendigkeit der Verfügbarkeit möglich	Mindestleistung und Notwendigkeit der Verfügbarkeit möglich	Mindestleistung und Notwendigkeit der Verfügbarkeit möglich
Bevorzugung von Kapazitäten	Möglich für besonders flexible Anbieter	Nein	Nein
Mögliche CMs	Vorabprüfung Strategischer Reserve, danach weitere	Ausgestaltung durch Nationalstaaten, prinzipiell alle	Ausgestaltung durch Nationalstaaten, prinzipiell alle
CO₂-Grenzen	550 g CO ₂ /kWh _e gültig bei Neuanlagen ab 2026, Bestandsanlagen spätestens 2036; Bestandsanlagen einer Strategischen Reserve sind ausgenommen.	550 g CO ₂ /kWh _e und 700 kg CO ₂ /kWh _e im Jahresdurchschnitt Neuanlagen sofort, Bestandsanlagen 5a nach Inkrafttreten	550 g CO ₂ /kWh _e bei 200 kg CO ₂ /kWh _e im Jahresdurchschnitt Neuanlagen sofort, Bestandsanlagen 5a nach Inkrafttreten
Länder-übergreifende CM	Ja, allerdings nicht Strategische Reserve	Ja, Strategische Reserve technisch-bedingt einschränkbar	Ja, Strategische Reserve technisch-bedingt einschränkbar
Laufzeit eines CMs	Keine Befristung	1a; keine Ausnahmen	4a, keine Ausnahmen

Der Grenzwert des Progressiven Szenarios von 200 kg CO₂/kWe im Jahresdurchschnitt führt zu einer Obergrenze der Vollaststunden von 364 Stunden, sofern von der maximal zulässigen CO₂-Emission ausgegangen wird. Im Winter 2017/2018 betrug die Vollaststundenzahl der Netzreserve weniger als 100 Stunden. Folglich ist hinsichtlich dieses Grenzwertes keine Einschränkung zu erwarten.

5.2 Kapazitätsbedarf nach Elektrizitätsbinnenmarktverordnung

Die Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen im Konservativen Szenario weicht in einem grundlegenden Punkt von der Methode des MAFs ab. Das ordnet die Abschätzung nicht auf europäischer Ebene bei ENTSO-E, sondern auf nationaler Handlungsebene ein. Somit ist der MAF als Referenz nur eingeschränkt geeignet. Durch die Abschätzung auf nationaler Handlungsebene entstehen den Mitgliedstaaten Freiheitsgrade in der Abschätzung. Diese Freiheitsgrade könnten sie entsprechend ihrer Interessen ausreizen.

In weiten Teilen entspricht der MAF den Anforderungen des Progressiven Szenarios hinsichtlich der Abschätzung der Angemessenheit der Ressourcen. Ein Unterschied ist bei der Berücksichtigung von Regelleistung festzustellen. In dem MAF wird Regelleistung zwar grundsätzlich in der Datenbasis berücksichtigt, jedoch nur insofern, als dass ihre Leistung von der Gesamtleistung des Kraftwerksparks subtrahiert wird. Die Kapazitäten, die in der Regelleistung gebunden sind, werden folglich nicht in der Abschätzung berücksichtigt.

Laut dem MAF geht von den Regelleistungen eine stark stabilisierende Wirkung für das Stromsystem aus. Folglich wird die Versorgungssicherheit in dem MAF niedriger eingeschätzt, als es in dem Progressiven Szenario der Fall wäre. Der MAF kommt zu dem Ergebnis, dass im arithmetischen Mittel die EENS in Deutschland für 2025 bei 0,91 GWh liegen. Die LoLE liegt bei 0,63 Stunden pro Jahr. Die Unterbrechungserwartung in Frankreich ist um ein

Siebenfaches größer als in Deutschland. Unter Berücksichtigung der Regelleistung in der Abschätzung würden die EENS und die LoLE weiter sinken. Da das Volumen der Regelleistung in Deutschland so hoch wie in keinem andern Mitgliedsstaat und doppelt so groß wie in Frankreich ist, werden die genannten Indikatoren nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zu den Nachbarstaaten sinken. Folglich wäre auch nach der Anpassung der MAF an die Vorschriften der ElBiV die Versorgungssicherheit in Deutschland auf einem deutlich höheren Niveau als in den benachbarten Staaten und ein Bedarf an zusätzlichen Investitionsanreizen wäre gering. Der Vergleich mit benachbarten Staaten wird durch die EU-Kommission in der beihilferechtlichen Prüfung als Referenz herangezogen, sollte kein Zuverlässigkeitsstandard in dem betroffenen Mitgliedstaat zur Anwendung kommen.

Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass die Zuverlässigkeitsstandards benachbarter Mitgliedstaaten auf vergleichbaren Kosten- und Nutzen-Funktionen basieren.⁵¹ Die in Frankreich und England vom Zuverlässigkeitsstandard vorgegebene LoLE beträgt beispielsweise drei Stunden pro Jahr.⁵² Dieser Annahme der Kommission folgend, kommt es in der Abschätzung zu Restzweifeln an der Angemessenheit der Ressourcen, die jedoch nicht ausreichen, um die Einführung eines CMs zu rechtfertigen. Das Best-Guess Szenario kommt in weiten Teilen zu dem gleichen Ergebnis wie das Progressive Szenario. Einzig der Einbezug eines Worst Case in der Abschätzung könnte zu einem volkswirtschaftlich sinnvollen Bedarf an CMs führen.

5.3 Einschränkung der Kapazitätsmechanismen

Für alle Szenarien gilt die Sektoruntersuchung. Sie kommt zu dem Schluss, dass alle Kapazitätzahlungen mit administrativer Preisbestimmung nicht geeignet sind, da das Risiko für eine marktverzerrende Wirkung unverhältnismäßig groß ist.

⁵¹ Vgl. Europäische Kommission (2017c) S. 16.

⁵² Vgl. Europäische Kommission (2015); Europäische Kommission (2014) S. 18.

Bei den mengenbasierten Mechanismen sind fast alle betrachteten CMs zulässig. Ihre Regulierung unterscheidet sich jedoch. Kurzfristigen Zweifeln kann wahrscheinlich am besten durch eine Strategische Reserve begegnet werden. Insbesondere die Strategische Reserve nimmt in dem Konservativen-Szenario eine Sonderstellung ein. Sie ist den anderen Mechanismen gegenüber vorrangig anzuwenden und ist von dem CO₂-Grenzwert von 550 g CO₂/kWh_e ausgenommen.

In zwei von drei Szenarien findet diese Sonderstellung der Strategischen Reserve jedoch keine Anwendung. Zwei von drei Szenarien fordern, dass die Akquise von Kapazitäten markt-basiert zu sein hat. Dies steht im Konflikt mit der kostenbasierten Ermittlung der Netzreserve. Operative Reserven sind mit einem von drei Szenarien nicht kompatibel.

Bei langfristigen Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der Ressourcen sind üblicherweise marktweite Mechanismen besser geeignet. Dies ist der Fall, da sie über Investitionsanreize funktionieren und nicht wie Reserven ausschließlich Bestandsanlagen für die Beseitigung eines Lastüberhangs zurückhalten. Zu den marktweiten Mechanismen zählen die Kapazitätsverpflichtungen⁵³, Verfügbarkeitsoptionen⁵⁴ und Kapazitätsauktion⁵⁵.

5.4 Konsequenzen für bestehende Kapazitätsmechanismen

Für die existierenden Kapazitätsmarktmechanismen ist zu erwarten, dass die EIBiV einige Einschränkungen für Ihr fortbestehen bringt. Am Beispiel von Deutschland ist davon auszugehen, dass die Netzreserve gemäß § 13d EnWG erhalten bleiben kann, da sie als Strategische Reserve einzustufen ist. Gleiches gilt für die Kapazitätsreserve nach § 13e. Fraglich ist allerdings, ob der Ausschreibungsturnus von zwei Jahren dauerhaft zulässig bleibt oder (aufgrund des Zyklus für die Bestimmung des Re-

servebedarfs) angepasst werden muss. Die Sicherheitsbereitschaft nach § 13g EnWG (Stilllegung von Braunkohlekraftwerken) hingegen ist klar nicht mit den CO₂-Zielen vereinbar. Daher ist davon auszugehen, dass dies Vorgehen für die folgenden Abschaltungen von Kohlekraftwerken in Deutschland (aber auch in anderen EU-Staaten) nicht nach EU-Recht zulässig sein wird. Zudem dient der Mechanismus nicht direkt der Versorgungssicherheit (siehe § 13g EnW, Betriebsbereitschaft erst nach zehn Tagen). Sie deckt daher nicht wirklich den Kapazitätsbedarf, der durch die Abschätzung der Angemessenheit der Ressource erforderlich ist.

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass sich die möglichen Umwandlungstechnologien reduzieren werden. Was aus Sicht der Mitgliedsstaaten eine Einschränkung darstellen kann. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist dies Gesamtwirtschaftlich allerdings positiv zu bewerten. Ähnlich fällt die Bewertung der zentralen Ermittlung des Kapazitätsbedarfes aus, die durch einen erhöhten zentralen Informationsstand gewinnt, den Mitgliedsstaaten allerdings Einschränkungen aufzeigt.

Tabelle 2: Bewertung der Ergebnisse aus einzelstaatlicher und gesamtwirtschaftlicher Perspektive

	Mitgliedsstaat	Gesamtwirtschaftlich
Auswirkungen auf Umwandlungstechnologien	-	+
Kapazitätsbedarf gemäß EIBiV	-	+
Einschränkung der CM	-	o
Konsequenzen für bestehende CM	-	o

- Verschlechterung der Situation; o keine Veränderung erwartet; + Verbesserung der Situation

⁵³ Auch bekannt unter „Capacity Obligation“, „Capacity Requirement“, „De-Central Obligation“, „Capacity Obligation“ und „ICAP“.

⁵⁴ Entspricht im Kern den „Reliability Option“, und den „Reliability Contracts“.

⁵⁵ Varianten oder Abwandlungen der Kapazitätsauktion sind: Forward Capacity Market mit Forward Capacity Auction, Planning Resource Auction, Voluntary Capacity Auction, vgl. Bhagwat (2016) S. 87.

Die Einschränkung der CMs inklusive der Auswirkungen auf bestehende CMs reduziert die Freiheiten der Mitgliedstaaten, wobei der gesamtwirtschaftliche Vorteil nur eingeschränkt zu erwarten ist.

6 Grenzen der Ableitungen

Die Ableitungen basieren auf einem qualitativen Vergleich der Standpunkte von Rat, Parlament und Kommission. Das Vorgehen nutzt einen quantitativen Abgleich der Standpunkte um die Ableitungen in einem Best-Guess Szenario zusammenzutragen. Dabei ist festzustellen, dass der politische Entscheidungsprozess insgesamt stark kompromissgeprägt ist.

Das vorgestellte Vorgehen kann diese Kompromissfähigkeit nur sehr eingeschränkt abbilden, da von einem absoluten Vergleich ausgegangen wird. Hierzu spannen die beiden weiteren Szenarien den möglichen Lösungsraum auf. Es ist allerdings immer noch möglich, dass auch weitere Elemente innerhalb des Trilogs ergänzt werden oder abgeändert. Die Szenarien können so lediglich dem Prozess des Trilogs vorgehen und eine Unterstützung zur Risikoreduktion sein.

Die Ergebnisse des Anwendungsbeispiels sind daher als risikoreduzierende Tendenzen im Entscheidungsprozess zu verstehen und nicht als zwangsläufige Ergebnisse.

7 Fazit

Die vorliegende Arbeit stellt zunächst eine Methode vor, die geeignet ist, eine Abschätzung der Ergebnisse des Trilogs zwischen Europäischem Rat, EU-Kommission und dem EU-Parlament vorzunehmen (siehe Kapitel 3). Des Weiteren wird diese Methode anhand der Entwicklung der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung angewendet und so ein Beitrag zur Reduktion der Unsicherheit der Marktakteure hinsichtlich der weiteren Existenz bzw. Einführung von Kapazitätsmarktmechanismen (CMs) gelegt. Hierzu werden drei Szenarien vorgestellt, die auf Basis der Methode den Lösungsraum für die Entwicklung im Trilog darstellen. Ausge-

hend von diesem Lösungsraum ist festzustellen, dass die **Auswirkungen auf die Umwandlungstechnologien** besonders Kohlekraftwerken treffen, da eine Beteiligung an CMs für diese nahezu unmöglich sein wird. Weiterhin konnte durch Kombination der theoretischen Hintergründen zu CMs und ihrer Anwendung auf den deutschen Markt gezeigt werden, dass ein Risikopotential für verschiedene Mechanismen besteht, die als CMs interpretiert werden können (siehe Kapitel 2.3). Die ELBiV wird insofern die Anwendung von **CMs einschränken** und **direkte Konsequenzen für bestehende CMs haben**. So folgt aus der Anwendung des (europäischen Verordnungs-)Lösungsraumes auf die nationalstaatlichen Entscheidungsspielräume, dass eine Strategische Reserve die realistischste Option für Kapazitätsmarktmechanismen (CMs) darstellt. Darüber kann anhand des Best-Guess-Szenarios die Dauer für die Einführung dieser CO₂-Emissionsgrenzen mit höchster Wahrscheinlichkeit für Neuanlagen unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Verordnung angesetzt werden. Bei Bestandsanlagen ist hingegen zu erwarten, dass der Grenzwert mit einer Verzögerung von vier Jahren greift. Aufgrund dieser Basis ist nicht davon auszugehen, dass Kohlekraftwerke gemäß EU-Verordnung (langfristig) an CMs partizipieren können. Gerade aufgrund der aktuellen Diskussion zum Kohleausstieg in Deutschland und anderen europäischen Ländern reduzieren sich dadurch die Handlungsoptionen für die nationalen Regierungen und die Bedeutung der Beihilferichtlinie ist für den „Ausstieg aus der Kohle“ besonders zu beachten. Zudem ist festzustellen, dass die Bestimmung des **Kapazitätsbedarfs** tendenziell auf europäischer Ebene erfolgen wird, was den Handlungsspielraum der einzelnen Mitgliedsstaaten weiter einschränken wird.

Insgesamt konnte somit sowohl methodisch zur Ergebnisvorwegnahme des Trilogs, wie auch zur praktischen Risikoreduktion in der energiewirtschaftlichen Entwicklung ein Beitrag geliefert werden. Auch wenn das Ergebnis die Zukunftsaussichten für konventionelle

Kraftwerke als Teilnehmer von CMs stark eingeschränkt, ist immerhin klar, dass ein Ausstieg aus der Kohle unter Beachtung der neuen Elektrizitätsbinnenmarktverordnung auch bzw. sogar speziell für Kapazitätsmärkte gelten wird.

8 Literatur

BHAGWAT, PRADYUMNA C. ; IYCHETTIRA, KAVERI K. ; RICHSTEIN, JÖRN C. ; CHAPPIN, EMILE J.L. ; DE VRIES, LAURENS J. (2017): *The effectiveness of capacity markets in the presence of a high portfolio share of renewable energy sources*. In: Utilities Policy, Band 48, Oktober 2017, S. 76–91

BHAGWAT, PRADYUMNA CHAITANYA (2016): *Security of Supply during the Energy Transition: The Role of Capacity Mechanisms*. Delft: Technische Universiteit Delft, URL: <https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:9dddbede-5c19-40a9-9024-4dd8cbb3062/datasetstream/OBJ/download> [ZUGRIFF: 29. Oktober 2017]

BUNDESMINISTERIUMS DER JUSTIZ UND FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ (2016): *Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (Verordnung zu abschaltbaren Lasten - AbLaV)*.

CRAMTON, PETER ; OCKENFELS, AXEL (2011): *Economics and design of capacity markets for the power sector*. In: Zeitschrift für Energiewirtschaft, Band 36, Ausgabe 2, 30. Mai 2011, S. 113–134

CRAMTON, PETER ; STOFT, STEVEN (2006): *The convergence of market designs for adequate generating capacity with special attention to the CAlsO's resource adequacy problem*. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research, URL: <http://hdl.handle.net/1903/7056>

EURELECTRIC (2017): *Impact assessment of a 550 Emission Performance Standard in capacity mechanisms A study commissioned by EURELECTRIC*. Eurelectric, URL: <http://www.pkee.pl/up->

[load/files/Impact_assessment_of_an_eps_550_on_capacity_mechanisms_by_compass_lexecon_EURELECTRIC\[1\].pdf](load/files/Impact_assessment_of_an_eps_550_on_capacity_mechanisms_by_compass_lexecon_EURELECTRIC[1].pdf)

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2014): *State aid SA.35980 (2014/N-2) – United Kingdom Electricity market reform – Capacity market*. Brüssel: Europäische Kommission, URL: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf [ZUGRIFF: 6. Dezember 2017]

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2015): *Aide d'Etat SA.39621 (2015/C) (ex 2015/NN) – France Mécanisme de capacité en France*. Brüssel: Europäische Kommission, URL: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf [ZUGRIFF: 19. April 2018]

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2016a): *Staatliche Beihilfe SA.42536 – Deutschland Stilllegung deutscher Braunkohlekraftwerksblöcke*. Brüssel: Europäische Kommission, URL: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261321/261321_1762504_158_2.pdf [ZUGRIFF: 30. April 2018]

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2016b): *Commission Staff Working Document accompanying the Document Final Report of the Sector Inquiry on Capacity Mechanisms SWD(2016) 385 final*. Brüssel: Europäische Kommission, URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/swd_2016_385_f1_other_staff_working_paper_en_v3_p1_870001.pdf [ZUGRIFF: 26. September 2017]

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2017a): *Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Elektrizitätsbinnenmarkt COM(2016) 861 final*. Brüssel: Europäische Kommission, URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal->

- con-
tent/EN/HIS/?uri=CELEX:52016PC0861
[ZUGRIFF: 26. September 2017]
- lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC062
8(01) [ZUGRIFF: 2. November 2017]
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (2017b): *Staatliche Beihilfen Kommission leitet eingehende Prüfung der von Deutschland geplanten Kapazitätsreserve ein*. Brüssel: Europäische Kommission, URL: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45852 [ZUGRIFF: 8. Dezember 2017]
- EUROPÄISCHES PARLAMENT (2017): *Capacity mechanisms for electricity; Briefing*. Europäischer Parlament, URL: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29603949 [ZUGRIFF: 31. Oktober 2017]
- EUROPÄISCHE KOMMISSION (2017c): *Staatliche Beihilfe Deutschland SA.45852 (2017,N) Kapazitätsreserve, Aufforderung zur Stellungnahme*. Brüssel: Europäische Kommission, URL: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_45852 [ZUGRIFF: 8. Dezember 2017]
- GERBAULET, CLEMENS, FRIEDRICH KUNZ, UND JENS WEIBEZAHN (2018): „Conventional power plants“. *Open Power System Data*. Open Power System Data. URL: https://doi.org/10.25832/conventional_power_plants.
- EUROPÄISCHE UNION (2009a): *Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des europäischen Parlaments und des Rates: über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003*. ABl. L 211 S. 15-35
- GRAICHEN, PATRICK (2013): *Kapazitätsmarkt oder strategische Reserve? Ein Überblick über die aktuelle Debatte um die Versorgungssicherheit*. In: Agora Energiewende, Band Kapazitätsmarkt oder strategische Reserve: Was ist der nächste Schritt? Eine Übersicht über die in der Diskussion befindlichen Modelle zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Deutschland, März 2013, URL: https://www.agora-energie.de/fileadmin2/Projekte/2012/Kapazitaetsmarkt-oder-strategische-Reserve/Agora_Hintergrund_Kapazitaetsmarkt_oder_strategische_Reserve_web.pdf
- EUROPÄISCHE UNION (2009b): *Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG*. ABl. L 211 S. 55
- HAWKER, GRAEME ; BELL, KEITH ; GILL, SIMON (2017): *Electricity security in the European Union—The conflict between national Capacity Mechanisms and the Single Market*. In: Energy Research & Social Science, Band 24, Februar 2017, S. 51–58
- EUROPÄISCHE UNION (2009c): *Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden*. ABl. L 211 S. 1
- ITRE (2016): *Energy Union: Key Decisions for the Realisation of a Fully Integrated Energy Market*. Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, URL:

des/STUD/2016/578968/I-
POL_STU%282016%29578968_EN.pdf
[ZUGRIFF: 2. November 2017]

MATTHES, FELIX ; SCHLEMMERMEIER, BEN ; DIERMANN, CARSTEN ; HERMANN, HAUKE ; HAMMERSTEIN, CHRISTIAN (2013): *Der fokussierte Kapazitätsmarkt, Ein neues Marktdesign für den Übergang zu einem neuen Energiesystem (Kurzfassung eines Gutachtens für den WWF)*. In: Agora Energiewende, Band Kapazitätsmarkt oder strategische Reserve: Was ist der nächste Schritt?. Eine Übersicht über die in der Diskussion befindlichen Modelle zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Deutschland, März 2013, S. 5–14

OREN, SHMUEL S. (2000): *Capacity Payments and Supply Adequacy in Competitive Electricity Markets*. University of California at Berkeley, URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.375.3120&rep=rep1&type=pdf> [ZUGRIFF: 12. November 2017]

UMWELTBUNDESAMT (UBA) (2018): *Trendtabellen Treibhausgase 1990-2017*, URL: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/361/dokumente/2018_12_19_em_entwicklung_in_d_trendtabelle_thg_v1.0.1.xlsx

VRIES, LAURENS JAMES DE (2004): *Securing the public interest in electricity generation markets: the myths of the invisible hand and the copper plate*. Delft: Technische Universität Delft

9 Anhang

Die folgende Darstellung gibt eine Übersicht über die aktuellen Kapazitätsmarktmechanismen in Europa basierend auf ITRE (2016) S. 112–116. und Hawker u.a. (2017) S. 53.

Abbildung 3: Übersicht der Kapazitätsmechanismen in der EU

Darstellung nach ITRE (2016) S. 112–116. und Hawker u.a. (2017) S. 53.

Die Folgende Grafik gibt eine Übersicht über die Auswirkungen des CO₂-Limits von 550 g/kWh_{el} auf den europäischen Kraftwerkspark. Old 1/2 beziehen sich dabei auf eine durchschnittliche Wirkungsgradannahme von bspw. 33% bzw. 36% bei Steinkohle oder 33% bzw. 45% bei CCGT.

Abbildung 4: Ausschluss emissionsintensiver Umwandlungstechnologien durch CO₂-Grenzwert

Source: Eigene Darstellung nach Eurelectric (2017) S. 19.